

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Раджапова Наргиза Бекмурадовна

Каршинский инженерно – экономический институт

Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в преподавание русского языка. Учитывая, что главным в обучении иностранному языку становится функциональный принцип обучения, в центре внимания обучающихся оказывается коммуникативная компетентность. Ускоряется поиск инноваций в современной методике обучения иностранным языкам подходы, формы и методы обучения. Инновационные методы обучения предполагают взаимодействие. Субъекты учебного процесса, другими словами, интерактивная модель сделала обучение более эффективным.

Ключевые слова: инновационные методы, коммуникативная компетентность, методы обучения, функциональный принцип обучения.

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIRECTIONS

Abstract: The article discusses the relevance of the introduction of innovative methods in the teaching of the Russian language. Given that the functional principle of learning becomes the main thing in teaching a foreign language, the focus of students is communicative competence. The search for innovations in modern methods of teaching foreign languages is accelerating - approaches, forms and methods of teaching. Innovative teaching methods involve interaction. The subjects of the learning process, in other words, the interactive model made learning more efficient.

Keywords: innovative methods, communicative competence, teaching methods, functional principle of teaching.

Мечта каждого узбекского студента изучающего иностранный язык также состоит, в том, чтобы развить способность говорить на интересующем

его языке и правильно выражать свои мысли. Преподавание любого предмета требует ряда обязанностей и усилий, как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. Преподаватель, отвечающий за науку, предполагает выбор конкретного метода и соответствующего метода обучения, подбор заданий для каждого вида учебной деятельности, методических пособий с учётом уровня знаний учащихся и др. Это требует усилий, серьёзности и ответственности непосредственно от преподавателя. Преподавание русского языка инновационными методами даёт инженерам прекрасную возможность прочесть и понять инновационные технологии в своей области и высказать своё мнение. Наши знания о наших мыслях не ограничиваются нашими эмоциями, они служат нам основой для изучения и освоения инновационных лабораторий и новых методов проведения исследований в них. Чтобы правильно выучить иностранный язык, первым шагом в изучении русского языка является правильное самовыражение на родном языке. Можно представить «Зону общения»: она расширяется тогда, когда человек больше общается на интересующем его иностранном языке. В этом случае его речь становится богатым источником межъязыкового общения, обнаруживается акцент, характер которого определяется, прежде всего, различием в строении и деятельности механизмов, присущих речевой деятельности.

Процесс обучения русскому языку как иностранному - это процесс взаимодействия преподавателя со студентами. Это приобретение знаний, навыков, умений в области языка, изучаемого учителем. Разговорный опыт студентов и умение говорить по-русски позволит им достичь высокой эффективности и в инженерной сфере. Обучение иностранному языку, особенно русскому языку как иностранному, является очень сложным и многогранным процессом. В процессе обучения преподаватель и студенты имеют дело с тремя группами явлений: собственно язык общения, как средство хранения и передачи информации, речь (способы общения как форма текстов и результат общения) и речевая деятельность (форма процесса общения) представляет собой систему словесных действий).

Программа изучения русского языка в инженерно-технологических институтах включает в себя углублённое изучение грамматики, фонетики и лексического строя языка, а также других иностранных языков, ведь сегодняшнее развитие требует этому большого внимания. При образовании

сохраняются некоторые трудности в обучении языковой системе, в основном грамматике, в том числе отсутствие активной устной практики, то, что у каждого студента в группе обучение иностранному языку строится на развитии у студентов навыков говорения в результате устной языковой деятельности. Потребность в программе обмена информацией для имитации учений сегодня очевидна с их собственными потребностями.

Как указывает А. Н. Щукин, умения и навыки устного общения являются основной целью изучения языка. Участие в устном общении предполагает овладение средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, переводческими и др.) и предметами коммуникативной деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые считаются компонентами общения. Студентов следует обучать не только основам иностранного языка, но и учить их интересно и корректно общаться на другом языке как в рамках профессиональных, так и в повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного в настоящее время происходит в условиях глобальных изменений всей системы образования - цели изучения языка, потребности учащихся, условия требуют этого. Основной целью обучения иностранному языку (языковым компетенциям) является степень, в которой человек овладел коммуникативной компетенцией, т.е. изучаемый язык имеет большое значение в некоторых сферах деятельности для того, чтобы сделать человека способным к общению посредством средств. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс лингвистики. Это знания и навыки разговорной речи, которые формируются в ходе курса. Параллельное развитие всех вышеперечисленных умений у учащихся является основной задачей каждого преподавателя. Обучение должно быть направлено на одновременное формирование нескольких видов речевой деятельности в определённой последовательности. Ведь развитие одного вида способствует развитию другого вида. Презентации языковых упражнений, направленных на развитие навыков русского языка и овладение способами формирования мысли и в речевых упражнениях, в которых изучаемый материал включается в ситуации общения и обеспечивает формирование речевых навыков.

Несмотря на сложность процесса изучения иностранного языка, опытный преподаватель может изучить специфику овладения языком, применить новые

методы обучения на занятиях, исходя из индивидуально-психологических особенностей учащихся. Студенты должны искать и применять на практике такие пути и средства, чтобы быть эффективными и полезными преподавателю при изучении русского языка. Многое зависит от преподавателя в этой области, помимо традиционных методов обучения, он должен использовать и инновационные методы. По его словам, обучение русскому языку должно строиться на развитии речевой деятельности. Это включает в себя инновационные методы обучения. Взаимодействие субъектов образовательного процесса происходит на паритетных началах, где преподаватель и студент являются частью команды, стремящейся к достижению цели. Способствование комфортной организации, возможность создать активную учебную среду, в которой взаимодействуют все учащиеся, взаимодействуя друг с другом, позволяет добиться высокой эффективности. К таким методам относится моделирование. Очень важно, чтобы проблемные ситуации, ролевые игры организовывались на основе ситуационного анализа.

В таком обучении учитываются потребности учащегося, задействуется его личный опыт, осуществляется целенаправленная речь через его знания. Оптимальный результат достигается за счёт сотрудничества, сотворчества, самостоятельности и свободы выбора студента. Это позволяет каждому учащемуся анализировать свою работу. Кардинально меняется схема отношений между участниками образовательного процесса, то есть равноправное общение преподавателя и студента на занятии позволяет студенту чувствовать себя комфортно.

На занятиях делим группу на 2 или 3 подгруппы и распределяем проблемные случаи, интерес к предмету возрастает.

1. Метод «Subjectprotection» («Защита объекта»). Этот метод использовался на занятии грамматики. Студенты делятся на три команды. С помощью преподавателя каждая команда заранее подготовила по два проблемных вопроса по изучаемой теме (средства выражения вежливости, роль глагола в выражении семантики вежливости). Каждый член команды задаёт вопросы противоположным командам. При выражении различных форм вежливости особое внимание уделялось тонкостям глагольной формы, таким как выделение значений глагола спрашивать: Пожалуйста, покажите ваши документы (повышенная категоричность и формальность). Слова

пожалуйста (вежливое выражение просьбы говорить официальную речь) Садитесь: Врач и пациент: Садитесь, пожалуйста, на что вы жалуетесь? (вежливо) и от отца к сыну: Пожалуйста, садитесь и молчите! (резкий, категоричный порыв). В реагировании участвовали все члены команды. Каждый участник зарабатывал баллы для своей команды. Свободный обмен мнениями позволил глубже и шире осветить все вопросы.

2. Метод «Now let's make noise!!!» («Сейчас пошумим!!!»). Каждый студент в группе может выступать как в роли студента, так и в роли преподавателя либо два игрока выступали в роли учителя, смотрящего на публику. По команде преподавателя «А теперь пошумим!!!» группа начала говорить громко в пределах допустимого. Задача игроков, выступающих в роли преподавателей, состояла в том, чтобы применить разное смысловое наполнение вежливости (поощрение, пожалуйста, совет), успокоить, заставить замолчать аудиторию. Учащийся, выполнивший задание лучше остальных, получал три балла.

3. Принять увеличение числа актёров. Помимо основных выступлений, в игру были включены группы, эксперты и переводчики. Эксперты отвечали за составление выводов и выводов о действиях каждой команды. Включение позиций во весь процесс занятия-игры, побуждающих учащихся брать на себя ответственность за ситуацию. Помимо основных представителей, важная роль отводится переводчикам каждой команды, которым предстоит переводить на узбекский язык, найти аналоги языка узбекского этикета и коммуникаторов, выявить компоненты смыслового наполнения вежливости.

4. Принять увеличение количества ограничений. Условием этого стиля будут включены краткосрочные импровизации на тему смыслового содержания вежливости. Неподготовленные учащиеся описывают заданные поведенческие стратегии: мотивация, конкретное приглашение из популярного узбекского рассказа или пословицы, приветствие, соболезнование, знакомство и т.д. Студенты должны выразить своё мнение соответствующим образом. Это было на русском языке. Каждый студент должен был закончить за три минуты. Приёмы «увеличение количества ограничительных условий» и «увеличение количества действующих лиц» фиксировались на видеокамеру, учащиеся имели возможность проанализировать себя, вспомнив ошибки и хорошие впечатления об уроке.

Полученный результат. Результаты, полученные от методов «Subjectprotection» и «Nowlet'smakenoise!» Иными словами, 21 из 23 учащихся группы согласились освоить тему по методу «Предметная защита», а второй метод использовался для изучения «Nowlet'smakenoise!» Восемнадцать из 23 студентов вспомнили 60 процентов пройденных тем, а это значит, что наиболее эффективным методом является упомянутый выше 1-й метод.

И так, этим в заключении хочу сказать, что студенты технических вузов смогут повысить коммуникативную компетентность, а также свободно общаться на русском языке, легко понимать и повторять речь носителей языка и, наконец, эмоционально участвовать в занятиях, чтобы быть хорошим коммуникатором. Это достигается за счёт инновационного образования и богатого искусства. Целью методических приёмов, включённых в данное обучение, является обучение инженеров русскому языку как иностранному.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьюи Дж. Демократия и образование/Пер. с англ. - М.: Педагогика Пресс,
2. Зиёмахаммадов Б. Книга, ведущая к совершенству. Т. Издательство "ТУРОН-ИКБОЛ", 2006.
3. Ишмухамедов Р., Абдуколиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. Ташкент, 2008.
4. Международный справочник по преподаванию и изучению экономики. Под редакцией Гейл М. Хойт, профессора экономики Университета Кентукки, США, и Ким Мари Мак Голдрик, кафедры бизнеса Джозефа А. Дженнинга и профессора экономики Ричмондского университета, США, 2012 г.
5. Ларнер И.Я. Внимание к технологии обучения. - М.: «Педагогика», 1990.
2000.

Research Science and
Innovation House